

ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТАВА СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ШЛАКОВ ОБРАЗУЮЩИХСЯ НА ГУП «КОРХОНАИ МОШИНСОЗӢ» ДЛЯ ИСПОЛЗОВАНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Изатуллозода Рамазон Хайрулло

старший научный сотрудник Научно-исследовательский институт зеленой экономики при
Международном университете туризма и предпринимательства Таджикистана Душанбе,
Таджикистан

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-8090-7449>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13922546>

Аннотация. Использование состава сталеплавильных шлаков, образующихся на ГУП «Корхонаи мошинсозӣ» способствует уменьшению образования отходов на окружающей природной среды и является актуальной задачей для исследования. В статье обсуждается химического анализа шлака с целью его применения в производстве строительных материалов. Доказано, что применению шлаковых отходов данного производства является ценным компонентом при изготовлении различных строительных материалов.

Ключевые слова: химические исследования, сталеплавильный шлак. утилизация, керамический кирпич, использование шлаковых отходов.

Annotatsiya. “Qorxonai moshinsozi” davlat unitar korxonasida hosil bo‘ladigan po‘lat quyish shlaklari tarkibidan foydalanish tabiiy muhitda chiqindilar hosil bo‘lishini kamaytirishga yordam beradi va ilmiy tadqiqotning dolzarb vazifasi hisoblanadi. Maqolada qurilish materiallari ishlab chiqarishda foydalanish maqsadida shlakning kimyoviy tahlili muhokama qilinadi. Ushbu ishlab chiqarishning shlak chiqindilaridan foydalanish turli xil qurilish materiallarini ishlab chiqarishda qimmatli tarkibiy qism ekanligi isbotlangan.

Kalit so'zlar: kimyoviy tadqiqotlar, po‘lat cürüflari. qayta ishlash, keramik g'ishtlar, cüruf chiqindilaridan foydalanish.

Abstract. The use of the composition of steelmaking slags generated at the State Unitary Enterprise “Korkhonai Moshinsozi” helps to reduce the formation of waste on the environment and is an urgent task for research. The article discusses the chemical analysis of slag for the purpose of its use in the production of building materials. It is proven that the use of slag waste from this production is a valuable component in the manufacture of various building materials.

Keywords: chemical research, steelmaking slag. recycling, ceramic brick, use of slag waste.

Сложившаяся ситуация в области образования, накопления и размещения сталеплавильных отходов предприятий по утилизации металлолома в Таджикистане ведет к опасному загрязнению всех компонентов (поверхностных и подземных вод, почвенно-растительного покрова) окружающей среды. Отходами предприятий по переработки металлолома в основном являются шлаки, которые подразделяются на шлаки черной и цветной металлургии. В настоящее время на территории г. Душанбе функционирует более 10 предприятий, которые перерабатывают металлические отходы. Их химический состав и структура изменяются в зависимости от вида выплавляемого металла, особенностей

технологического процесса, условий охлаждения и др. При выплавке 1 тонны стали выход шлаков составляет от 0,1 до 0,3 т. а на 1 тонну чугуна приходится 0,6-0,7 т. шлака [1–3].

Для сокращения образования шлаков на производства необходимы проведения технологически эффективные меры, направленные на снижения негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду с учетом таких критериев как эколого-экономических, технических и социальных факторов, основанные на современных достижениях науки и техники [1, 2, 4].

Одним из основных направлений по уменьшение влияния шлаковых отходов на окружающую среду является повторного использования сталеплавильных отходов в строительные отрасли республики. Проведение таких природоохранных мероприятий решает комплексные экологические проблемы в области обращения с отходами, включающее переход на рациональном природопользовании, уменьшение затрата на энергетических ресурсах, повышение качества строительных материалов (керамический и силикатный кирпич, черепицы, цементных блоков и др.) и экологически более чистые направления с улучшением состояния окружающей среды. Следует отметить, что направление использования шлаковых отходов металлургической и перерабатывающий отрасли в качестве вторичных ресурсов в республике развито недостаточно, преимущественно осуществляется их захоронение.

В целях изучения состава шлаков сталеплавильного производства был получены образцы, которые были подвергнуты анализу в Испытательный центр Института химии имени В.И. Никитина НАНТ. Метод основан на измерении оптической плотности трисульфосалицилатного комплекса железа, образующегося в аммиачной среде с сульфосалициловой кислотой, при использовании синего светофильтра (область светопропускания (400-450) нм) [6,7]. Метод распространяется на огнеупорные глины, кремнеземистые, алюмосиликатные, высокомагнезиальные и магнезиальноизвестковые огнеупоры. Данный метод является надежным и в то же время чувствительным, и широко используется в неорганическом элементом анализе для анализа металлов и их оксидов. Для химических исследование в данной работе использовались образцов гранулированного шлака ГУП «Корхонаи мошинсозй» г. Душанбе

Шлак представляет собой отход сталеплавильного производства, имеющий цвет от темно-серого до черного и пористую структуру. В исследованиях применяли отсеvy от переработки отвалных конвертерных шлаков фракции 0-5 мм. Гранулометрический состав шлаков (фракция до 0,5 мм) определялся методом ситового анализа [4,5,8]. Анализ фракций был проведен в лаборатории БЖД и Экология.

Для проведения исследований, пробы шлака отбирали с различных мест отвала и после подготовки определяли химический состав. В подготовку входили: сушка, просеивание и удаление грубых частиц, магнитная сепарация, для удаления металлической составляющей шлака, присутствие которой составило 31 %. По результатам анализа с использованием фракций 0,63 - 2,5 мм гранулированного сталеплавильного шлака в таблице 1 приведены массовые доли каждой из найденных в образцах компонента. На основании приведенного химического состава были рассчитаны основные критерии качества шлака относительно его применения в качестве строительного материала.

Шлак	SiO ₂	CaO	MgO	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	K ₂ O	Na ₂ O
%	48.0	1.6	-	3.1	47.0	0.1	0.2

Таблица 1. Результаты анализа отвалного шлака ГУП «Корхонаи мошинсозй» [8]

Анализ данных таблица 1 свидетельствует, что исследуемый шлак по химическому составу близок к сырьевым материалам, используемым в технологии получения керамики, поскольку валовая доля большинства из них представлена оксидами SiO_2 , CaO , Al_2O_3 . Следовательно, стоит ожидать, что температурные процессы при получении керамического кирпича из данного сырья будут иметь полиступенчатый характер[8]. Для изучения процессов фазообразования при сушке и обжиге керамики с добавлением шлака изучено термическое поведение отдельных компонентов и шихты различных составов на их основе.

Исходя из полученных экспериментальных данных, можно сделать следующие выводы:

- отвалный шлак ГУП «Корхонаи мошинсозй» является радиационно - чистым вторичным сырьём и может быть использован для производства строительных материалов на примере керамического кирпича;

- доказаны высокие содержание SiO_2 и Fe_2O_3 и других полезных минералов шлака и его аморфной составляющей;

Таким образом, данное обстоятельство позволяет реализовать экономический и экологический аспекты рециклинга сталеплавильных шлаков путём создания ресурсосберегающей технологии производства высококачественного керамического кирпича.

REFERENCES

1. Иванов А.С., Евтушенко Е.И. Стеновые керамические материалы с использованием металлургического шлака // *Строительные материалы*. 2009. № 7. С. 64–65.
2. Абдрахимов В.З., Абдрахимова Е.С. Физико-химические процессы структурообразования в керамических материалах на основе отходов цветной металлургии и энергетики. Усть-Каменогорск: Восточно-Казахстанский технический университет, 2000. 374 с.
3. Сулейменов С.Т. Физико-химические процессы структурообразования в строительных материалах из минеральных отходов промышленности. М.: Манускрипт, 1996. 298 с.
4. Рыщенко М.И., Белостоцкая Л.А., Щукина Л.П., Трусова Ю.Д., Павлова Л.В., Галушка Я.О. Утилизация металлургических шлаков в производстве стеновой керамики // *Экология и промышленность*. 2017. № 2. С. 78–84.
5. Дворкин Л.И. Строительные материалы из отходов промышленности: справочное пособие / Л.И. Дворкин, О.Л. Дворкин. Ростов н/Д: Феникс, 2007. 368
6. ГОСТ 2642.5-2016. Межгосударственный стандарт. Огнеупоры и огнеупорное сырьё. Методы определения оксида железа (III). М: Стандартинформ, 2017. 16с.
7. ГОСТ 2642.7-2017. Межгосударственный стандарт. Огнеупоры и огнеупорное сырьё. Методы определения оксида кальция. М: Стандартинформ, 2017. 15с.
8. Изатуллозода Р., Бобоев Х.Б., Зоиров Ф.Б.// Тахкики физикӣ-химиявии таркиби пӯлодгудохтаҳои кафҳосилкунанда дар қвд «корхонаи машинасозӣ». Наука и инновация. №2.2023 с. 252